

PHILOSOPHICAL SCIENCES

Музыка Оксана Анатольевна,

*доктор философских наук, профессор, декан факультета психологии и социальной педагогики
Таганрогского института им. А.П. Чехова (филиала)*

Ростовского государственного экономического университета (РИНХ)

(Россия, Таганрог, Ростовская область)

ORCID 0000-0002-3786-2590

Попов Виталий Владимирович

доктор философских наук, профессор,

профессор кафедры теории и философии права Таганрогского института им. А.П. Чехова (филиала)

Ростовского государственного экономического университета (РИНХ)

(Россия, Таганрог, Ростовская область)

ORCID 0000-0001-5773-4839

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13142204>

ОСОБЕННОСТИ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ И КОНСТРУКТИВНОЙ ФИЛОСОФИИ В ИНТЕРПРЕТАЦИИ ВКЛЮЧАЮЩЕГО ОБЩЕСТВА В КОНТЕКСТЕ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЙ КОНЦЕПЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ

Muzyka Oksana Anatolyevna,

*Doctor of Philosophy, Professor, Dean of the Faculty of Psychology and Social Pedagogy of the Taganrog
Institute named after A.P. Chekhov (branch) of the Rostov State Economic University (RSEU)*

(Russia, Taganrog, Rostov region)

ORCID 0000-0002-3786-2590

Popov Vitaly Vladimirovich

*Doctor of Philosophy, Professor, Professor of the Department of Theory and Philosophy of Law of the Taganrog
Institute named after A.P. Chekhov (branch) of the Rostov State Economic University (RSEU).*

(Russia, Taganrog, Rostov region)

ORCID 0000-0001-5773-4839

FEATURES OF INSTRUMENTAL AND CONSTRUCTIVE PHILOSOPHY IN THE INTERPRETATION OF AN INCLUSIVE SOCIETY IN THE CONTEXT OF THE EXISTENTIAL CONCEPT OF INDIVIDUAL TIME

Аннотация.

В статье показано, что конструктивная и инструментальная философия являются теоретическими и методологическими основаниями для интерпретации включающего общества в контексте экзистенциальной концепции индивидуального времени человека с ограниченными возможностями (ОВ). Выявлено, что особенностью инструментальной теории является представление механизмов и технологий, раскрывающих переход от традиционного социума к социуму инклюзивному. С позиции инструментальной философии, социальную группу людей с ограниченными возможностями следует позиционировать с учетом специфики практически-ориентированной и познавательной целенаправленной деятельности индивидов с ОВ. Продемонстрировано, что в контексте конструктивной философии индивидуальное время человека с ограниченными возможностями рассматривается как темпоральной концепт, отражающий длительность индивидуального существования человека в инклюзивном социальном пространстве. Показано, что индивидуальное время представляется в целостном восприятии индивидом с ОВ ментально-упорядоченной хронологии воспринимаемых в настоящем инклюзивно-повседневных событий, отражающих особенности индивидуальной деятельности индивида в контексте формирования его экзистенциального бытия. Выявлено, что экзистенциальное переживание человеком с ОВ длительности инклюзивно-повседневных событий дает возможность сохранения системного восприятия феноменологии чувственных данных и ментальных образов в субъективном опыте. Доказано, что исследовательский интерес в современных концепциях инклюзии переносится на построение интерпретативно-конструктивных моделей в рамках сочетания инструментального и конструктивного подходов и определяющих содержание жизнедеятельности индивидов с ОВ.

Abstract.

The article shows that constructive and instrumental philosophy are the theoretical and methodological foundations for interpreting an inclusive society in the context of the existential concept of individual time for a person with disabilities. It has been revealed that a feature of the instrumental theory is the presentation of mechanisms and technologies that reveal the transition from a traditional society to an inclusive society. From the position of instrumental philosophy, the social group of people with disabilities should be positioned taking into account the

specifics of the practically-oriented and cognitive targeted activities of individuals with disabilities. It is demonstrated that in the context of constructive philosophy, the individual time of a person with disabilities is considered as a temporal concept that reflects the duration of a person's individual existence in an inclusive social space. It is shown that individual time is represented in the holistic perception by an individual with disabilities of the mental-ordered chronology of inclusive everyday events perceived in the ongoing present, reflecting the characteristics of the individual's individual activity in the context of the formation of his existential existence. It has been revealed that the existential experience of a person with disabilities over the duration of inclusive everyday events makes it possible to preserve the systemic perception of the phenomenology of sensory data and mental images in subjective experience. It has been proven that research interest in modern concepts of inclusion is transferred to the construction of interpretive and constructive models within the framework of a combination of instrumental and constructive approaches that determine the content of the life activities of individuals with disabilities.

Ключевые слова: конструктивная философия, инструментальная философия, экзистенциальность, индивидуальное время, социальное бытие, интенциональность, включающее общество, ограниченные возможности (ОВ).

Keywords: constructive philosophy, instrumental philosophy, existentiality, individual time, social being, intentionality, inclusive society, limited opportunities (LD).

Введение

История становления экзистенциальных представлений об индивидуальном времени человека демонстрирует, что именно индивидуальное время и является своеобразной идентификацией индивида относительно его переживания своей экзистенциальной бытийности и жизнедеятельности в рамках социальной группы. В современной конструктивной и инструментальной философии достаточно активно обсуждаются различные аспекты формирования инклюзивного общества, причем значительное внимание уделяется развитию экзистенциальных концепций, направленных на отражение особенностей жизнедеятельности человека с ограниченными возможностями (ОВ) в контексте становления его индивидуального времени [2], [3], [7], [8]. Особый интерес вызывают исследования, основанные на синтезе конструктивистских и экзистенциальных подходов. Так, концепция S. Aas предполагает активное конструктивное обсуждение проблемы соотношения традиционного общества с обществом включающим, причем последнее рассматривается как результат своеобразного внесения в сферу социальной коммуникации включающего общества доминирующих экзистенциальных ценностей традиционного общества с акцентом на индивидуальный опыт и индивидуальное время людей с ОВ (ограниченными возможностями) [1]. В концепции D. Bourget справедливо делается акцент на рассмотрении инструментальных аспектов формирования социальной группы индивидов с ограниченными возможностями, свободной от возможных дискриминационных моментов в сфере трудовой деятельности и образования [4]. Наш взгляд, в этом направлении исследования возникает необходимость систематического изучения экзистенциальных оснований индивидуального бытия людей в подобной особой группе индивидов с ОВ. С другой стороны, в концепции F. Chris основные экзистенциальные характеристики индивидуального бытия людей с ОВ дальнейшего изучения не получили, ослабляя позицию, связанную с конструктивным исследованием сегментов смысловых

параметров, аспектов и базовых сценариев по вовлечению индивидов с ОВ в инклюзивную реальность [5]. Методологически важные идеи обозначает M. Colum, справедливо отмечая необходимость конструктивного синтеза ценностей и предпочтений индивидов традиционного социума и включающего микросоциума людей, имеющих свои собственные экзистенциальные мотивы и потребности [6]. Подобная позиция предполагает, естественную опасность того, что люди с ОВ способны почувствовать определенный дискомфорт в процессе переживания и осознания экзистенциальных моментов собственного индивидуального бытия. Целью статьи является исследование в русле конструктивной и инструментальной философии, касающееся экзистенциальных аспектов социального бытия индивида с ограниченными возможностями с позиции становления его индивидуального времени.

Методология

Источниковую и информационную базу статьи определяют научно-теоретические, социологические и эмпирико-педагогические исследования в направлении: 1) экзистенциальных проблем индивидуального времени людей с ограниченными возможностями в контексте становления их индивидуального бытия; 2) актуальных и значимых вопросов интегрированного изучения специфики и механизмов существования и особенностей жизнедеятельности инклюзивного микросоциума; 3) различных экзистенциальных аспектов индивидуального бытия людей с ОВ в сфере повседневного инклюзивного пространства. Выявление и моделирование базовых сценариев развития инклюзивного социума с позиции экзистенциальной проблематики актуализирует применение метода символического интеракционизма и метода феноменологической редукции.

Результаты

- Особенностью инструментальной теории является представление механизмов и технологий, раскрывающих переход от традиционного социума к социуму инклюзивному. С позиции инструментальной философии, социальную группу людей с

ограниченными возможностями

следует позиционировать с учетом специфики практически-ориентированной и познавательной целенаправленной деятельности индивидов с ОВ. Это имеет отражение в содержании креативно-мыслительной целерациональной деятельности людей. Приоритетным становится концепт инструментальной эффективности, выступающий индикатором успеха человека с ОВ в процессе реализации проектов и целей инклюзивного микросоциума. Интерпретация инструментально-целерациональной деятельности индивидов с ОВ реализуется в соответствии со стереотипами повседневной инклюзивной реальности, определяющей когнитивную операциональность в рамках жизнедеятельности индивидов с ограниченными возможностями. В этом направлении исследовательский интерес переносится на построение интерпретативно-конструктивных моделей в рамках сочетания инструментального и конструктивного подходов и определяющих содержание жизнедеятельности индивидов с ОВ.

- Базисные постулаты инструментальной философии дают возможность осуществлять интегративные исследования относительно сценариев формирования инклюзивного микросоциума. Эти постулаты касаются инструментально-конструктивного характера адаптации индивида с ОВ к социальной микрогруппе людей с ограниченными возможностями, что определяет порядок и стабильность микрогруппы, ее необходимые трансформационные механизмы относительно эффективного входа в инклюзивное повседневное пространство. Именно в инклюзивном пространстве повседневности реализуются коллективные целерациональные стереотипы жизнедеятельности индивидов с ОВ, направленные на организацию эффективного управления инклюзивным микросоциумом. Приоритетным становится формирование когнитивной модели смысловых стереотипов для всех индивидов с ограниченными возможностями.

- В контексте конструктивной философии индивидуальное время человека с ограниченными возможностями рассматривается как темпоральной концепт, отражающий длительность индивидуального существования человека в инклюзивном социальном пространстве. Становление подобного пространства связано с хронологизацией и упорядочиванием основных его сегментов, то есть сегмента прошедшего времени, сегмента настоящего времени и сегмента будущего времени, что отражает основные ступени осознания индивидом своей вовлеченности в сферу инклюзивного микросоциума. Сегмент настоящего времени определяет наполненность созерцательной активности человека с ОВ и направлен на осмысление экзистенциальных оснований его индивидуального бытия, сегмент прошлого времени формирует историческую память индивида, сегмент будущего времени касается конструирования механизмов человеческого сознания, связанных с инновационно-конструктивными параметрами человеческого воображения.

- Изучение теоретических и концептуальных

аспектов индивидуального времени человека с ограниченными возможностями показывает, что его конструктивная интенциональность отражает длительные процессы в потоке инклюзивных событий, переживаемых индивидом с ОВ в периоде его вовлечения в пространство включающего социума. В этой ситуации в сегментах индивидуального времени индексируется восприятие и осознание длящегося настоящего времени в качестве основной характеристики интегрального конструирования субъективного опыта человека с ОВ, представляемого как набор экзистенциальных сценариев включения индивида в группу людей с ОВ. Поэтому правомерно признание экзистенциального характера индивидуального бытия человека с ОВ для процесса изучения типовых регуляторов и механизмов экзистенциального переживания индивидуального времени в инклюзивной реальности. Именно сегмент настоящего времени определяет версии социального существования человека с ОВ с акцентом на длительность настоящей бытийности, которая становится границами человеческого опыта, определяемого триадой индексированных сегментов «прошлое-настоящее-будущее», что показывает темпорально-ориентированные перспективы опережающего человеческого сознания по моделированию наиболее эффективных вариантов вхождения в инклюзивное социальное пространство.

- В контексте инструментальной философии значимость индивидуально-настоящего времени связана с представлением двух базисных уровней его интерпретации и понимания. С одной стороны, сегмент индивидуально-настоящего времени конструируется как период с индексированными длительными инклюзивными событиями. Экзистенциальное переживание человеком с ОВ длительности таких событий дает возможность сохранения системного восприятия феноменологии чувственных данных и ментальных образов в субъективном опыте. С другой стороны, индивидуально-настоящее время представляется в целостном восприятии индивидом с ОВ ментально-упорядоченной хронологии воспринимаемых в длящемся настоящем инклюзивно-повседневных событий, отражающих особенности индивидуальной деятельности индивида в контексте формирования его экзистенциального бытия.

Дискуссия. В обозримых современных научно-теоретических исследованиях намечилось достаточно активное обсуждение многоаспектной проблемы, связанной с систематическим изучением функционирования инклюзивного социума и актуализацией интегральных сегментов и аспектов повседневной инклюзивной реальности и жизнедеятельности в ней людей с ограниченными возможностями здоровья. Различные подходы к решению такой проблемы получили развитие в современной философской литературе. Появились весьма оригинальные концепции инклюзивного социума, системно определяющие и отражающие приоритетные стороны формирования и проявления основных сегментов субъективного времени индивида с

ОВ [11], [15]. Актуальность интегрального изучения в современных источниках различных концепций и идей, связанных со становлением инклюзивной реальности приоритетно определяется признанием значимости постановки экзистенциальных проблем в теориях инклюзии и инклюзивных практиках. Однако работа в направлении систематического рассмотрения инклюзивного социума во всем спектре методологических подходов и концептуальных вопросов заслуженно представляет немалое исследовательское значение. Оправданный интерес к изучению теоретической платформы конструирования общества инклюзии в рамках конструктивной философии проявили S. Green [9] и J. Grue [10]. Концепции S. Green и J. Grue основаны на исследовании инклюзивной реальности в сопоставлении с концепцией эгалитаризма, которая утверждает принцип равенства, утверждающий экзистенциальную равнозначность исходного социального положения, статуса и векторов становления социального бытия у социальных групп различной модальности. В свою очередь, M. Hartimo [12] и A. Hickey-Moody [13] в рамках общей дискуссии по проблеме социального бытия индивидов с ОВ справедливо обратили внимание, что в рамках экзистенциального диалога люди с ограниченными возможностями приоритетно решают ценностно-мотивационные и ценностно-целевые вопросы, касающиеся становления экзистенциальных оснований их индивидуального бытия. Отметим, что проблема корреляции инклюзивного микросоциума и современного трансформирующегося социума получила весьма активное обсуждение в инструментальной философии, причем на приоритетные роли вышло рассмотрение экзистенциальных вопросов, связанных с механизмами аккумуляции в пространстве социальной коммуникации включающего общества комплекса духовно-экзистенциальных ценностей, норм и установок традиционного (O. Hughes [14]; V. Macbinji [16]; A. Altranice, B. Mitchell [2]; A. Boer, S. Kuijper [3]). Между тем, реальные научные разработки в этом исследовательском направлении весьма неоднозначны, учитывая определенную дискриминацию относительно реальных тенденций становления своеобразной субкультуры инклюзивного социума. Конечно, особую значимость приобретает исследование экзистенциальных и феноменологических «духовных ориентиров» инклюзивного пространства, что определяет базисную направленность духовных и мировоззренческих предпочтений и установок людей с ограниченными возможностями (S. Dada, J. Wilder, A. May, N. Klang, M. Pillay [7]; C. Doodewaard, A. Knoppers [8]).

Заключение. Конструктивно-философское и инструментальное исследование индивидуального времени человека с ограниченными возможностями демонстрирует, что его сознательная деятельность инициирует выделение и осознание базовых уровней и этапов включения индивида с ОВ в повседневное инклюзивное пространство. Использование феноменологических и инструментальных

конструктов в систематическом анализе индивидуального времени человека с позиции соотношения социальной координации и интересубъективности инициирует создание своеобразной повседневной реальности людей с ОВ. Подобная повседневность особой социальной группы предполагает через социальную координацию переход от интересубъективных связей и взаимодействий к непосредственному социально-профессиональному партнерству индивидов с ОВ в области повседневного-коллективного бытия инклюзивного социума.

Благодарность.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 24-28-00320, <https://rscf.ru/project/24-28-00320/> в Ростовском государственном экономическом университете в рамках научно-исследовательского проекта «Экзистенциальные основания индивидуального бытия человека с ограниченными возможностями во включающем обществе» (Руководитель: профессор О.А. Музыка)

Acknowledgements

The study was carried out with the grant of the Russian Science Foundation No. 24-28-00320, <https://rscf.ru/project/24-28-00320/> at Rostov State University of Economics within the framework of the research project “Individual Existential Foundations of a Person with Disabilities in an Inclusive Society” (Head: Professor O.A. Muzyka).

References:

1. Aas, S. (2021). Disability, Society, and Personal Transformation. *Journal of Moral Philosophy*, 18 (1), 49-74.
2. Altranice, A., & Mitchell B. (2023). Catalysts of Conscientization Among the Professorate: A Descriptive Phenomenological Study. *Journal of Social Work Education*, 59(4), 1199-1212.
3. Boer, A., Kuijper, S. (2021). Students' voices about the extra educational support they receive in regular education. *European Journal of Special Needs Education*, 36 (4), 625-641.
4. Bourget, D. (2017). Intensional Perceptual Attributions. *Erkenntnis*, 82, 513–530.
5. Chris, F. (2023). Transitioning Learners with Intellectual and Developmental Disability Back to School. *Global Journal of Intellectual & Developmental Disabilities*, 11(1), 555803.
6. Colum, M. (2021). The Inclusion of Learners with Moderate General Learning Disabilities and Challenging Behaviours in School and Class Activities in Special Schools. *Journal of Inclusive Education in Ireland*, 33(2), 83–100.
7. Dada, S., Wilder, J., May, A., Klang, N., & Pillay, M. (2023). A review of interventions for children and youth with severe disabilities in inclusive education. *Cogent Education*, 10 (2), 37-47.
8. Doodewaard, C. A., & Knoppers, A. (2022). Paradoxes in Practices of Inclusion in Physical Education. *Front. Sports Act. Living*, 4, 82–94.
9. Green, S. (2015). The Nature of Immobility in Russian Society. *Pros and cons*, 2 (1), 6–19.

10. Grue, J. (2023). The double bind of social legitimacy: On disability, the sick role, and invisible work. *Sociology of Health & Illness*, 46(2), 71-85.

11. Hakhverdian, A., & Mayne, Q. (2019). Institutional Trust, Education and Corruption: A Micro-Macro Interactive Approach. *Policy Journal*, 74 (3), 739-750.

12. Hartimo, M. (2019). About the Origins of Scientific Objectivity. *The Phenomenology of Husserl's Intersubjectivity: Historical Interpretations and Modern Applications*. New York: Routledge, 302-321.

13. Hickey-Moody, A. (2016). Turning away: From Mentally Retarded Methods Of Practice, Methods of Thinking." *Critical Studies in Education*, 44 (1), 1-22.

14. Hughes, O. (2023). Pedagogies of Lived Experience: The Perspectives of People with Disabilities on Their Educational Presentations about Disability Topics." *Disability Studies Quarterly*, 3, 72-85.

15. Itterstad, G. (2015). Inclusion—What Does This Concept Mean and What Problems Does the Norwegian School Face under Its Implementation? *Psychological Science and Education*, 3, 41-49.

16. Macbinji, V. (2023). Disability dynamics in the context of the social model. *Journal of African Interdisciplinary Studies*, 7 (1), 5-12.